

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afar Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	254
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	258
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	261
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	265
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari	269
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	273
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	277
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	281
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	285
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni	288
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	292
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	295
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	299
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	302
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	308
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	312
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	315
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	319
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	323
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	327
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	331
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	334
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	338
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	344
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	350
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	

НЕКОТОРЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАНЦУЗСКИХ И УЗБЕКСКИХ АНТРОПОНИМОВ

Камолова Санобар Джаббаровна

Бухарский государственный университет, доктор философии по филологическим наукам, доцент

Аннотация: В данной статье рассматриваются семантические особенности антропонимов во французском и узбекском языках, специфика их образования. Показаны сходства и различия между узбекскими и французскими антропонимами.

Ключевые слова: семантика, лингвокультурелла, онамастика, антропонимия, лексикология, фамилия, отчество, модели личных имен.

Annotatsiya: Mazkur maqolada fransuz va o'zbek tillaridagi antroponimlarning semantik xususiyatlari hamda ularning shakllanish o'ziga xosliklari ko'rib chiqilgan. O'zbek va fransuz antroponimlari o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar namoyish etilgan.

Kalit so'zlar: semantika, lingvomadaniylik, onamastika, antroponimiya, leksikologiya, familiya, otaning ismi, shaxsiy ismlar modellari.

Abstract: This article examines the semantic features of anthroponyms in French and Uzbek languages, as well as the specifics of their formation. Similarities and differences between Uzbek and French anthroponyms are highlighted.

Key words: semantics, linguoculturella, onomastics, anthroponymy, lexicology, surname, patronymic, models of personal names.

ВВЕДЕНИЕ

Антропонимия – это наука об антропонимах, то есть именах людей. Это один из разделов ономастики (изучения происхождения и эволюции имен собственных), которая сама является разделом лексикологии. Антропотопоним – топоним, образованный от имени человека.

Изучением этих названий занимается топонимика (наука об именах собственных, обозначающих место), являющаяся разделом ономастики. Несколько исторических или вымышленных персонажей получили прозвище “Белый” из-за своих белых волос или бледного цвета лица. Готье ле Блан: Готье II Вексенский, граф Вексенский, Мантский, Амьенский и Валуа. Генрих III Белый: герцог Силезии из династии Пястов. Гуго Белый: Гуго Великий, граф Парижский, герцог Франкский и отец Гуго Капет. Гуго III Лузиньян: сеньор Лузиньян, крестоносец. Владислав Белый (XIV век): представитель польской династии Пястов. Лех Белый: правитель Польши из династии Пястов. Гэндальф Белый: персонаж, созданный Дж. Р. Р. Толкином в “Хоббите” и появляющийся в трилогии “Властелин колец” (во время которой он берет это прозвище). Саруман Белый: персонаж, созданный Дж. Р. Р. Толкином, появляющийся в трилогии “Властелин колец”. Тирант ле Блан: одноименный герой рыцарского романа Жуана Марторелла и фильма Висенте Аранда. Эта статья об исторических личностях, прозванных Добрыми. О фамилиях Ле Бон, состоящих из двух слов, и Лебон, состоящих из одного слова, см. Le Bon и Le bon. Нескольким историческим личностям было дано прозвище Добрый: Александр Добрый: Александр I Молдавский. Альфонсо Добрый: Альфонсо VII Кастильский. Антоний Добрый: Антоний Лотарингский.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

На узбекском языке людей с небольшими коричневыми пятнами на коже называют: Анора, Норбек, Нормад, Хуснора, Кызылгул, Холнисо, Холбек, Холида, Дилнора, Гулнора, Ортик, Ортиктодж, Ортикхол, Мирортик, Ортикгул и т. д. Имена, связанные с названиями животных: На узбекском языке: Борибой

(Луппи, Лупо, Лупино), Козибой, Кочкор (Мутони), Арслон, Шербек (Лайонел). Имена, связанные с названиями должностей: Часто фамилии происходят от торговых или профессиональных названий.

Вот несколько примеров названий профессий: Биссет – ткач, Буше – мясник, Карон – изготовитель тележек, Кутюр – портной, Фаброн – кузнец, Фошо – жнец, Фурнье – рабочий, который управлял печью, Ганье – фермер, Грэнжер – управляющий фермой, Лефевр – ремесленник (обычно кузнец), Мерсье – торговец, Маллинз – мельник, Паке – коллекционер или продавец дров, Пейдж – слуга или страница, Сегал – производитель или продавец ржи. На узбекском языке: Шоликоров, Дехконбой, Муллабой, Чеварой. Фамилии географического происхождения: Географические фамилии указывают на место жительства или происхождения человека, например, Болье, Бомон, Дешам, Дюпон, Демаре, Дююи, Марсель и Париж. На узбекском языке, например, Аль-Хоразмий, Аль-Бируни, Урмонов, Богибек. В узбекской литературе немало творцов, умеющих придать именам очарование, национальную теплоту и смысл. Например, Юлчи, Унсин, Тантибойвачча (Ойбек); Асрор бобо, Кобил бобо, Сотиболди, Семизназаров, Йовкоч Оллоберганов (А. Каххор); Мохтар, Умар (С.С.); Бой Шум, Ёдгор (Г. Гулам). Мы можем привести имена таких героев, как Озод и Гариб (И. Султан).

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Антропонимы, используемые в художественных текстах, следует классифицировать по их природе: обычные (реальные) антропонимы, выдуманные антропонимы, исторические антропонимы, мифологические антропонимы, имена, перешедшие из одного произведения в другое (традиционные названия). Настоящие имена обычно относятся к именам, которые являются частью существующего фонда имен в языке. Не все настоящие имена в литературном тексте можно считать имеющими поэтическое значение. Обращаясь к апеллятивному значению настоящих имен, автор выражает определенный художественный замысел. Например, “Кабиль Баба” А. Кахора. В произведении “Каин” имя “Каин” относится к характеру и поведению героя через значение слова “каин”, которое является апеллятивной основой имени и означает “кроткий, верный”: Лидер армии снова увидела, куда пробрался вор. Дедушка Каин держал его за руку. Он последовал за ней, плача и обнимая ее. Вечером дед Кабиль пошел к Амину. Сухая ложка терзала его рот.

Сколько денег он мог принести Амину?.. Дедушка Кабиль опустошил свой кошелек, отдал все лидеру пятидесяти и помолился о большем. В художественном тексте автор иногда намеренно включает имена, характерные для других национальностей. Некоторые русские и интернациональные имена, встречающиеся в образцах узбекской литературы, являются важными лексическими средствами. Они помогают раскрыть идею произведения, определить сущность персонажа и освещают конкретную цель писателя. В художественных текстах искусственные антропонимы выполняют важную экспрессивную функцию.

Искусный автор создает различные имена в соответствии со своим художественным замыслом. Например, в романе “Дни минувших дней” А. Кодир, в письме Кумуш к Атабеку вместо имени Кумуш использовано имя Тупрокбиби.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Многие персонажи и места из греческой и латинской мифологии вошли в повседневный французский язык в виде нарицательных существительных. Этот процесс называется антономазией. Например, Аполлон, сын Зевса и Лето, изображается как очень красивый, высокий бог с длинными черными кудрями. У него было много любовниц. Аполлон: человек необычайной красоты. Купидон – латинское название греческого бога Эроса, бога любви, который известен в виде пухлого ребёнка с любовными стрелами, которые он бессознательно выпускает в людей или богов. Купидон: символ любви. Геракл – самый известный герой всей мифологии, известный как Геракл у греков и Геркулес у римлян, рожденный Алкменой и Амфитрионом, на самом деле был сыном Зевса, который обманул Алкмену, приняв облик её мужа. С юных лет он выделялся силой и красотой. За двенадцать лет он совершил двенадцать подвигов, которые были невозможны для обычных смертных. Геркулес: человек с исключительной физической силой. Нарцисс – Овидий в своей “Метаморфозах” пишет, что Нарцисс был красивым юношей, который отвергал любовь. Он был объектом страсти многих девушек, к которым он оставался равнодушным. Чтобы отомстить за его высокомерие, богиня Немезида заставила Нарцисса склониться над источником, где он увидел своё отражение и сразу влюбился в него. Оставшись равнодушным к миру, он умер, а на этом месте вырос цветок, названный в его честь. Нарцисс: человек, любящий собой. Венера – богиня любви и красоты у римлян, эквивалентная греческой Афродите. Венера: женщина необычайной красоты.

Произношение и форма имен могут различаться в зависимости от региона Франции. Например, в Бретани используется имя Янн, тогда как в других регионах оно может иметь форму Жан. Вариативность и семантические свойства французских имен в разных регионах Франции зависят от различных факторов, включая язык, культуру и исторические влияния. В каждом регионе существуют свои фонетические и семантические вариации, которые влияют на произношение, написание и значение имен. Возьмем пример региона Бретань: его фонетические характеристики иные. Бретонский язык относится к кельтской группе, его произношение и структура отличаются от французского.

Поэтому многие имена из этого региона имеют собственное произношение и форму на бретонском языке. Например, Янн (Жан), Кателл (Кэтрин). Что касается семантических свойств, то имена часто связаны с природой, традициями и региональными ценностями. Например, Гвен (белый, чистота), Маэль (княжество, лидерство). В случае с регионом Прованс названия регионов имеют более мягкое и мелодичное произношение из-за влияния окситанского языка. Например, Мариус, Климент.

Семантические свойства: имена часто ассоциируются с природой, цветами и сельской жизнью. Например, Флориан (имя, связанное с цветами), Жасмин (цветок жасмина). В регионе Эльзас сильное немецкое влияние, поэтому названия могут иметь немецкое произношение и формы. Например, Карл (Чарльз), Матильда. С точки зрения семантических свойств имена часто связаны с германскими традициями и ценностями. Например, Гуго (интеллект), Фридрих (мир и сила). В регионе Корсика имена, произносимые на корсиканском языке (близком к итальянскому), как правило, близки к итальянскому. Например, Джузеппе (Джозеф), Франческа. Имена часто связаны с религиозными и семейными традициями. Например, Пауло (Пол), Мариучча (Мария). Нормандский регион находится под сильным влиянием англичан и норвежцев, так же как этот регион подвергся значительному влиянию викингов. Например, Гийом (Уильям), Астрид. Семантические свойства: имена часто связаны с морем, героизмом и историческими личностями. Колониальное влияние: из-за бывших колоний Франции во французских именах также можно обнаружить множество африканских, карибских и азиатских элементов. Например, Айша (арабское), Тьерри (немецкое). Во французской литературе встречаются имена, имеющие семантическое значение, некоторые из которых выражают глубокий смысл. Например, Клэр (ясная, яркая), Виктор (победитель). Символические имена: многие имена представляют определенное событие, качество или время. Например, Рождество, Флора (имеет отношение к цветам). Современные изменения и тенденции: в наше время во французских именах наблюдаются современные изменения. В моду вошли сокращения или новые комбинации старых названий. Например, Зоз (жизнь), Лео (уменьшительное от восточноевропейских и старинных имён). Влияние глобализации: под влиянием мировой культуры во французском обществе также распространены имена, заимствованные из английского или других языков. Например, Кевин, Джессика.

Французские имена своими семантическими свойствами отражают историю, культуру и языковые связи народов. Эти имена обычно передают семейные традиции человека, национальные обычаи и культурные ценности. Во французских колониях семантические характеристики французских имён формировались в гармонии с местными культурами, языками и религиозными традициями. Эти имена часто сочетают в себе специфические черты французской культуры и колониальных регионов, приобретая уникальные семантические значения.

Северная Африка (Магриб). В Северной Африке (Марокко, Алжир, Тунис) французские имена сочетаются с арабским произношением. Например, Айша, Мехди. Многие имена отражают религиозные и культурные ценности, например, Фатима (дочь пророка Мухаммеда) и Мухаммед (основатель ислама). Эти имена были приняты во французскую культуру, сохранив своё местное арабское значение, что определяет их семантическую природу.

В Западной Африке (Сенегал, Мали, Кот-д'Ивуар) французские имена слились с местными языками, приобретая своё уникальное произношение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Имена часто имеют семантические свойства, связанные с местными героями, религиозными деятелями и природой. В Карибском регионе (Гваделупа, Мартиника) французские имена адаптированы к креольскому произношению. Например, Жан-Батист, Мария-Луиза. Эти имена часто связаны с религиозным и колониальным наследием, например, Иоанн Креститель (святой деятель христианства) и Мария-Луиза (наследница королевской семьи). Эти имена приобрели новое значение в местной креольской культуре.

Юго-Восточная Азия (Вьетнам, Лаос, Камбоджа): в этом регионе французские названия изменились под влиянием местных языков. Например, Нгуен Пол, Тран Мари.

Семантические характеристики: названия часто связаны с французской колониальной эпохой и местными религиозными традициями.

Список использованной литературы:

1. Камолова С. Ж. Функционально-прагматическая изменчивость антропонимов во французском дискурсе // Журнал позитивной школьной психологии. 2022. Т. 6, № 5.
2. Камолова С. Ж., Турсунова М. Э., Исмоилов Т. С. О возможностях перевода иноязычных имен на узбекский язык // Художественный перевод и литературные связи: Материалы Республиканской научно-практической конференции. Часть 2. Самарканд: Издательство СамГИИ, 2014. С. 212–215.
3. Моник Бурен и Паскаль Шарей. Исследования по средневековой антропонимии: 1989–1990.
4. Шарль Ростен. Названия мест. Париж, 2012 г.
5. Мари-Терез Морле. Этимологический словарь фамилий. Париж, 1991.
6. Даниэль Дюмарест, Мари-Элен Морсель. Путь слов. Издательство Гренобльского университета, 2004 г.
7. Французский словарь Larousse. Париж, 2007.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.